

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ СТРУКТУР ПОЧЕК И НЕФРОНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАКЛИТАКСЕЛА И МАСЛА ГРАНАТА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Бахронов Ж.Ж.

Бухарского Государственного Медицинского института имени Абу Али ибн Сино,
Узбекистан, г. Бухара, ул. Пр. Навои 1.
e-mail: bahronovjurat7@gmail.com

Шарипова С.М.

Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра онкологии и радиологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803882>

Аннотация. Химиотерапевтические препараты паклитаксела являются ингибиторами митоза, блокируют деление клеток, нарушают функцию микротрубочек и некоторых ферментных белков, а также изменяют метаболизм аминокислот и некоторых других веществ, например нуклеиновых кислот, синтез липидов, влияют на клеточное дыхание. Масло косточек граната благодаря своим антиоксидантным свойствам активно участвует в борьбе со свободными радикалами и снижает повреждающее действие химиотерапии рака.

Ключевые слова: рак, канцероген, ПАУ, химиотерапия, саркомы, аппликация.

Актуальность. Масло косточек граната благодаря своим антиоксидантным свойствам активно участвует в борьбе со свободными радикалами и снижает повреждающее действие химиотерапии рака. При моделировании рака молочной железы у 6-месячных крыс [4, 10] мы столкнулись с различными патоморфологическими изменениями при использовании паклитаксела в качестве химиотерапевтического препарата и масла косточек граната в качестве метода лечения.

Паклитаксел, химиотерапевтический препарат, считается ингибитором митоза, блокируя деление клеток, нарушая функцию микротрубочек и некоторых ферментных белков, а также изменяя метаболизм аминокислот и некоторых других веществ, таких как нуклеиновые кислоты, синтез липидов и влияя на клеточное дыхание [5,8].

На следующем этапе наших исследований с целью снижения негативного воздействия химиотерапии на организм мы лечили маслом косточек граната [1. 9].

Коррекция патоморфологических изменений, вызванных токсическим действием после химиотерапии, сегодня является одной из наиболее актуальных проблем. Для решения этих проблем использовались различные средства. До сих пор ученые не рекомендовали никаких лекарств, а всегда полагались на природные средства [2,7].

Будучи природным антиоксидантом, масло косточек граната можно использовать в качестве антиканцерогенного средства. Поэтому в последние годы большое внимание уделяется замене препаратов природными антиоксидантами при повреждении тканей, особенно из растительных источников [3,6]. Поскольку данных о влиянии употребления масла косточек граната на пациентов после химиотерапии рака нет, данное исследование было посвящено изучению влияния масла косточек граната на здоровье человека.

При раке молочной железы у экспериментальных животных, подвергнутых химиотерапии, наблюдалось уменьшение массы и объема почек, причем наиболее информативными показателями были общая площадь почечных телец, площадь сосудистого клубка, диаметр проксимальных и дистальных извитых канальцев и их полостей. Выраженность изменений и степень их восстановления зависели от вида введения подопытным животным масла косточек граната.

При сравнении параметров почечных телец крыс опытных групп с таковыми контрольной группы после химиотерапии наибольшее уменьшение размеров наблюдалось у крыс 4 группы - в 1,91 раза, а в остальных группах - уменьшение в 1,93 раз. В ходе нашего исследования, по сравнению с группой, получавшей химиотерапию разными способами, наибольший рост телец почек крыс наблюдался в наших группах, скорректированных маслом косточек граната (в 2 раза). Такое же увеличение (в 1,4 раза) наблюдалось и в остальных группах.

References:

1. Андреева С. Д. Возрастные изменения ультраструктурной организации нефронов свиньи / С. Д. Андреева // International journal of experimental education.- 2014. - №1. - С. 58-60.
2. Андрощук А. В. Морфологические изменения почек крыс при медикаментозном поражении рифампицином и изониазидом / В. Андрощук // Вестник Винницкого национального медицинского университета. - 2014. - Вып. 18 № 2. - С. 457-461.
3. Бахронов, Ж. Ж. (2022). Морфологическая И Функциональная Изменения Почки При Токсическое Поражение Печени. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 332-335.
4. Бахронов, Ж. Ж. (2022). Саратов Касаллиги Кимётерапиясида Буйракларнинг Шикастланиши. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 1(7), 95-99.
5. Бахронов.Ж.Ж. Буйрак тузилишининг морфофункционал хусусиятлари ва турли хил ташқи омиллар таъсирида ўзгариши// Доктор ахборотномаси. –Самарқанд, - 2020, № 3.1 - (96), 120-122 б. (14.01.00; № 35)
6. Бахронов, Ж. Ж., & Тешаев, Ш. Ж. (2020). Морфометрическая характеристика частей нефрона почек крыс в норме и при воздействии антисептика-стимулятора дорогова фракции 2 на фоне хронической лучевой болезни. *Проблемы биологии и медицины*, (4), 138-140.
7. Бахронов Ж. Ж. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Интернаука. – 2021. – №. 21-1. – С. 61-63.
8. БАХРОНОВ, Ж., & ТЕШАЕВ, Ш. РЕТРАКЦИЯ. *НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине"*, (2), 500-502.
9. Jur'at J. Bakhronov, Shukhrat J. Teshaeв, Musharraf S. Shodieva. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 roadtimulator on the background of chronic radiating disease. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 2021, - Vol 13, Issue 1, - P. 683-686 (Scopus)
10. Vasopressin regulation of sodium transport in the distal nephron and collecting duct / M. L. A. Kortenoeven, N. B. Pedersen, L. L. Rosenbaek, and R. A. Fenton // *Am. J. Physiol. Renal Physiol.* - 2015. - Vol. 309. - P. F280 - F299.